

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10286369>

УДК 616.711-007.55

**СКОЛИОЗ. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА**

А.В. Дьяченко,

студентка, направление подготовки «Туристическая деятельность»

Е.Н. Брюхачев,

доц. кафедры физвоспитания,

Кемеровский государственный университет, Институт истории и

международных отношений,

г. Кемерово

Аннотация: В данной статье мы рассмотрим, что такое сколиоз. Его влияние на организм человека, виды сколиоза и способы борьбы с недугом.

Ключевые слова: сколиоз, s-образный сколиоз, с-образный сколиоз, z-образный сколиоз, профилактика сколиоза

**SCOLIOSIS. THE CAUSES OF ITS OCCURRENCE AND ITS
EFFECT ON THE HUMAN BODY**

A.V. Dyachenko,

student, direction «Tourism»

E.N. Bryukhachev,

Associate Professor of Physical Education Department,

Kemerovo State University, Institute of history and international relations,

Kemerovo

Annotation: In this article we will look at what scoliosis is. Its effect on the human body, types of scoliosis and ways to combat the disease.

Keywords: scoliosis, s-shaped scoliosis, c-shaped scoliosis, z-shaped scoliosis, prevention of scoliosis

Введение

Сколиоз – это боковое искривление позвоночника. Иногда сколиоз путают с другим заболеванием – кифозом. Кифоз – это увеличение естественного изгиба позвоночника (образование горба). Важно понимать, что при сколиозе горб не вырастет, но искривление влияет на состояние организма. Заболевание, если его не лечить, прогрессирует, и чем дальше, тем сложнее сколиоз лечится [1-6].

Сколиоз может развиваться по-разному. Сколиоз может прогрессировать как самостоятельная патология или быть симптомом другого заболевания [6-8]. При сколиозе развивается мышечный дисбаланс, это может привести к нарушению функционирования внутренних органов и систем организма человека.

Результаты и обсуждение

Виды сколиоза.

Выделяют 3 типа сколиоза:

1. С-образный сколиоз – искривление в виде дуги. Происходит перекосяк вправо или влево. Этот вид сколиоза лучше всего поддается лечению.

2. S-образный сколиоз – искривление позвоночника в двух отделах.

3. Z-образный сколиоз – искривление позвоночника в трех точках. Z-образный сколиоз – это самая тяжелая форма патологии, такой вид сколиоза практически не поддается терапии [3, с. 6].

Стадии сколиоза

Выделяется 4 стадии развития болезни:

1. Искривление в пределах 10 градусов. Такое искривление незаметно со стороны, но его можно определить по высоте плеч.

2. Искривление в пределах 11-25 градусов. Характеризуется сильной сутулостью и заметной разницей в высоте плеч.

3. Сильное отклонение от вертикального положения. Вызывает трудности в повседневной жизни, сопровождается болями. Может привести к сердечной и легочной недостаточности.

4. Терминальная стадия. Наблюдается сильная деформация позвоночника, сопровождается нарушением работы внутренних органов. Требуется хирургическое вмешательство. На 4 стадии сколиоза больного признают инвалидом [3, с. 25].

У каждого человека развитие сколиоза начинается с первой стадии, и у всех заболевание может достичь до 4 стадии. По этой причине необходимо обратить внимание на симптомы и как можно скорее и начать лечение сколиоза.

Причины и симптомы сколиоза

Можно выделить множество причин возникновения сколиоза, но, как правило, при идиопатическом сколиозе (-трехмерная аномалия позвоночника, которая подразумевает аномальное боковое искривление, угловатость) – причина остается неясной. Ему особенно подвержены дети и подростки, чаще всего им страдают девочки [1, с. 18].

В 15% случаев сколиоз развивается по причине врожденной деформации позвоночника.

Важно понимать, что на начальном этапе болезнь определить сложно. Но человеку стоит обратиться к врачу, если:

1. Одно плечо заметно ниже другого.
2. Между рукой и талией большое расстояние.
3. Лопатки расположены несимметрично.
4. Заметно искривление позвоночника при наклоне;

Принцип терапии сколиоза

При лечении сколиоза, врач ориентируется на основные принципы терапии заболевания:

- исключение нагрузки на искривленный участок позвоночника;
- коррекция искривления;
- выработка осанки и формирование правильного двигательного стереотипа [1, с. 14].

Но важно помнить, что каждый случай требует индивидуального подхода.

Профилактика

У большинства людей сколиоз начинает развиваться с детства. Неправильная осанка, тяжелая сумка, слабый мышечный корсет – одни из самых распространённых причин развития сколиоза.

Шаги к профилактике сколиоза:

1. Правильная осанка. Приучайте себя сидеть ровно, не сутультесь и не горбитесь.

2. Спорт. Занятия спортом помогут укрепить мышцы спины.

3. Ортопедический портфель, который распределяет нагрузку по спине. Необходимо отказаться от сумок через плечо [3, Сс. 108].

Статистические исследования по заболеваемости сколиозом среди разных возрастных групп населения России дали следующие показатели (табл. 1).

Таблица 1 – Количество страдающих сколиозом

Возраст, лет	Мужчины, в % к общему числу мужчин этого возраста	Женщин, в % к общему числу женщин этого возраста
0-14	13	19
15-34	2	3
35-44	7	8
45-54	12	18
55-64	23	32
65-74	30	47
От 75 и старше	38	55

Данные таблицы наглядно указывают на то, что сколиозом страдают больший процент населения детского возраста и люди старшего поколения. Дети страдают из-за неправильной осанки, неправильной ходьбы и т.п. Люди же старшего возраста сколиозом болеют в основном из-за того, что организм «изнашивается», кости становятся хрупкими и плохо поддаются лечению.

Кроме того, из таблицы видно, что процент заболевания у женщин значительно выше, чем у мужчин. Не зря сколиоз называют девичьей болезнью. Не только в России, но и в других странах мира пропорция отношения числа больных сколиозом женщин к числу больных сколиозом мужчин составляет 4:1.

Ниже приведу данные о больных сколиозом детей по некоторым странам (табл. 2).

Таблица 2 – Данные о больных сколиозом детей по некоторым странам

	Россия	США	Япония	Швеция	Греция
Население на начало 2023 года, чел	146 447 424	337 550 940	126 219 457	10 538 026	10 322 307
Дети, болеющие сколиозом, чел	1 757 369	3 713 060	2 423 414	389 907	175 479
% от всего населения	1,2%	1,1%	1,9%	3,7%	1,7%
Девочки, чел	1 309 412	2 802 309	2 077 212	337 217	140 383
Мальчики, чел	447 957	910 751	346 202	52 690	35 096
Пропорция девочки:мальчики	3:1	3:1	6:1	6:1	4:1

Из этой таблицы видно, о чем говорилось выше: число распространение сколиоза среди девочек встречается значительно чаще, чем у мальчиков. Так в Японии и Швеции девочки болеют в 6 раз чаще, чем мальчики. В процентном отношении к числу жителей страны в Швеции это составляет 3,7 %. Это очень большой показатель.

Заключение

Подводя итоги, хочется сказать, что сколиоз – это одна из самых распространённых проблем среди населения планеты Земля. У большинства людей сколиоз начинает развиваться с детства. Статистические данные указывают на то, что сколиозом страдают большой процент населения детского возраста и люди старшего поколения. Дети страдают из-за неправильной осанки, неправильной ходьбы. Люди же старшего возраста сколиозом болеют в основном из-за того, что организм «изнашивается», кости становятся хрупкими и плохо поддаются лечению. Лечение сколиоза подразумевает комплексный подход. Но, как правило, ранние стадии болезни можно вылечить с помощью консервативной медицины. Помощь хирургов потребуется в особо тяжёлых случаях.

Список литературы

- [1] Капилевич Л.В. Физиология человека. Спорт: учеб. пособие для СПО / Л.В. Капилевич. – М.: Издательство Юрайт, 2019. 141 с.
- [2] Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник [Электронный ресурс] / В.А. Медик, В.К. Юрьев. // 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 608 с.
- [3] Амосов В.Н. Искривление позвоночника. Сколиоз у детей и взрослых: моногр. / В.Н. Амосов. – М.: Вектор, 2014. 128 с
- [4] Амлаев К.Р. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / К.Р. Амлаев, Л.Н. Блинкова, Н.П. Гавриленко, Х.Т. Дахкильгова и др. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 560 с.
- [5] Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учеб. / В.А. Медик, В.К. Юрьев. // 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. 608 с. У 241 экз.
- [6] Медик В.А. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник [Электронный ресурс] / В.А. Медик, В.К. Юрьев. // 2-е изд., испр. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016. 608 с.
- [7] Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник [Электронный ресурс] / Ю.П. Лисицын, Г.Э. Улумбекова. // 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. 544 с.
- [8] Избранные лекции по общественному здоровью и здравоохранению: учебное пособие [Электронный ресурс] / под ред. В.З. Кучеренко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 464 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Kapilevich L.V. Human physiology. Sports: textbook. manual for secondary vocational education / L.V. Kapilevich. – M.: Yurayt Publishing House, 2019. 141 p.
- [2] Medic V.A. Public health and healthcare: textbook [Electronic resource] / V.A. Medic, V.K. Yuryev. // 2nd ed., revised, and additional. – M.: GEOTAR-Media, 2016. 608 p.
- [3] Amosov V.N. Rachiocampsis. Scoliosis in children and adults: monograph. / V.N. Amosov. – M.: Vector, 2014. 128 p.

[4] Amlaev K.R. Public health and healthcare: textbook / K.R. Amlaev, L.N. Blinkova, N.P. Gavrilenko, Kh.T. Dakhkilgova and others – М.: GEOTAR-Media, 2019. 560 p.

[5] Medic V.A. Public health and healthcare: textbook. / V.A. Medic, V.K. Yuryev. // 2nd ed., revised. and additional – М.: GEOTAR-Media, 2018. 608 p. 241 copies.

[6] Medic V.A. Public health and healthcare: textbook [Electronic resource] / V.A. Medic, V.K. Yuryev. // 2nd ed., revised, and additional. – М.: GEOTAR-Media, 2016. 608 p.

[7] Lisitsyn Yu.P. Public health and healthcare: textbook [Electronic resource] / Yu.P. Lisitsyn, G.E. Ulumbekova. // 3rd ed., revised. and additional – М.: GEOTAR-Media, 2015. 544 p.

[8] Selected lectures on public health and healthcare: textbook [Electronic resource] / ed. V.Z. Kucherenko. – М.: GEOTAR-Media, 2010. 464 p.

© А.В. Дьяченко, Е.Н. Брюхачев, 2023

Поступила в редакцию 15.10.2023

Принята к публикации 03.11.2023

Для цитирования:

Дьяченко А.В., Брюхачев Е.Н. Сколиоз. Причины возникновения и его влияние на организм человека // Инновационные научные исследования: сетевой журнал. 2021. № 1-2(3). С. 5-11. URL: <https://ip-journal.ru/>